

Comunicação Institucional e Fortalecimento de Marca em IES: Proposta de Modelo para a Fatec Araras pela Agência Escola COMUNICA

Institutional Communication and Brand Strengthening in HEIs: A Model Proposal for Fatec Araras Developed by the COMUNICA School Agency

Comunicación Institucional y Fortalecimiento de Marca en IES: Propuesta de Modelo para la Fatec Araras Desarrollada por la Agencia Escuela COMUNICA

Dheborá Souza Umbelino Silva¹

dheborasilva@fatec.cp.gov.br

Julia dos Santos Amorim¹

amorimjulia1206@gmail.com

1 – Faculdade de Tecnologia de Araras – Antonio Brambilla

Resumo:

Este artigo apresenta a etapa inicial de estruturação da agência escola COMUNICA, projeto extensionista da Fatec Araras voltado ao desenvolvimento de um modelo integrado de comunicação institucional. A pesquisa, de natureza aplicada e abordagem qualitativa, compreendeu diagnóstico das práticas comunicacionais existentes, análise documental e observação participante, permitindo mapear fragilidades e identificar oportunidades de reorganização estratégica. Como resultado preliminar, foram definidas a arquitetura inicial da agência, suas áreas de atuação, fluxos de trabalho e diretrizes editoriais que fundamentarão as próximas fases da implementação do modelo. Trata-se, portanto, de uma proposta inicial de agência escola em comunicação institucional, cujo aprofundamento ocorrerá em estudos posteriores.

Palavras-chave: Comunicação institucional; Agência escola; Marca institucional; Fortalecimento de marca.

Abstract:

This article presents the initial stage of structuring the COMUNICA school agency, an outreach project at Fatec Araras aimed at developing an integrated institutional communication model. This applied, qualitative research included a diagnostic analysis of existing communication practices, document analysis, and participant observation, which made it possible to identify weaknesses and opportunities for strategic reorganization. As preliminary results, the agency's initial architecture, areas of operation, workflow, and editorial guidelines were defined, providing the foundation for the next stages of model implementation. Thus, this study offers an initial proposal for a school-based institutional communication agency, to be further developed in subsequent phases of the research.

Keywords: Institutional communication; School agency; Institutional branding; Brand strengthening.

Resumen:

Recebido

Received

Recibido

Novembro, 2025

Novembre, 2025

Noviembre, 2025

Aceito

Accepted

Aceptado

Março, 2026

March, 2026

Marzo, 2026

Publicado

Published

Publicado

Jul./Set. 2026

Jul./Sep. 2026

<https://git.fateczl.edu.br>

e_ISSN

2965-3339

DOI

10.5281/zenodo.20293927

São Paulo

v. 4 | n. 4

v. 4 | i. 4

e44528

Julho-Setembro

July-September

Julio-Septiembre

2026

Este artículo presenta la etapa inicial de estructuración de la agencia escuela COMUNICA, un proyecto de extensión de la Fatec Araras orientado al desarrollo de un modelo integrado de comunicación institucional. La investigación, de naturaleza aplicada y enfoque cualitativo, incluyó un diagnóstico de las prácticas comunicacionales existentes, análisis documental y observación participante, lo que permitió identificar fragilidades y oportunidades de reorganización estratégica. Como resultados preliminares, se definieron la arquitectura inicial de la agencia, sus áreas de actuación, los flujos de trabajo y las directrices editoriales que servirán de base para las siguientes fases de implementación del modelo. Se trata, por tanto, de una propuesta inicial de agencia escuela en comunicación institucional, cuyo desarrollo continuará en etapas posteriores.

Palabras clave: *Comunicación institucional; Agencia escuela; Marca institucional; Fortalecimiento de marca.*

1. INTRODUÇÃO

Nos últimos anos, a comunicação institucional tornou-se um elemento central na consolidação da identidade e da reputação das instituições de ensino superior (IES). Em um cenário marcado pela expansão do acesso à informação e pela crescente presença das organizações no ambiente digital, a gestão da comunicação e do posicionamento de marca passou a exercer papel decisivo na construção da credibilidade e na diferenciação das instituições perante seus públicos. Nesse contexto, estratégias de comunicação integrada e de fortalecimento de marca assumem relevância não apenas como instrumentos de divulgação, mas como mecanismos de valorização institucional, de engajamento com a comunidade acadêmica e de atração de novos estudantes.

No contexto da Faculdade de Tecnologia de Araras (Fatec Araras), observa-se que as ações de comunicação institucional, embora presentes em diferentes frentes e iniciativas pontuais, ainda careciam de integração estratégica e de uma identidade de marca consolidada. A produção de conteúdos, a gestão das redes sociais e a divulgação de projetos acadêmicos eram realizadas de maneira descentralizada, o que dificulta a construção de uma imagem consistente da instituição perante seus públicos internos e externos.

Observa-se que essa fragmentação nas ações de comunicação pode reduzir a visibilidade das atividades acadêmicas e científicas, limitar o engajamento dos estudantes e enfraquecer o potencial de atração de novos ingressantes. Diante desse cenário, emerge a necessidade de desenvolver um modelo que permita à Fatec Araras gerir sua comunicação de forma estruturada, coerente e orientada ao fortalecimento da sua marca institucional, movimento que fundamentou a criação da agência escola COMUNICA, objeto deste estudo.

A relevância deste estudo está na necessidade de fortalecer a presença institucional desta IES em um cenário em que a comunicação estratégica se tornou fator determinante para a reputação e a competitividade das instituições de ensino. Ao propor a criação da agência escola COMUNICA como modelo de gestão integrada da comunicação, o projeto em si contribui para a consolidação de práticas planejadas, consistentes e alinhadas ao posicionamento da marca Fatec na cidade de Araras. Do ponto de vista acadêmico, a pesquisa se justifica por explorar a intersecção entre comunicação institucional e gestão de marca no contexto das IES públicas. Além disso, a COMUNICA representa um ambiente de aprendizagem prática, no qual conceitos de marketing e comunicação digital são vivenciados pelos estudantes em situações reais, promovendo integração entre teoria e prática.

Sob a perspectiva institucional, a proposta busca otimizar fluxos, ampliar o alcance das ações de comunicação e promover maior engajamento entre alunos, docentes e comunidade, reforçando a identidade e o valor percebido da marca Fatec Araras. Dessa forma, o estudo apresenta contribuição tanto científica quanto pedagógica e organizacional, ao oferecer um referencial de atuação comunicacional replicável em outras instituições de ensino.

Diante desse contexto, este artigo tem como objetivo apresentar o processo de estruturação e dinâmica da agência escola COMUNICA, projeto extensionista

realizado na Fatec Araras, com ênfase no fortalecimento da marca institucional.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Comunicação institucional, identidade e gestão de marca em IES

A comunicação institucional nas instituições de ensino superior (IES) assume papel decisivo não apenas como meio de divulgação, mas como mecanismo de articulação entre missão institucional, identidade e percepção dos públicos-chave. Nesse ambiente, é fundamental compreender que a comunicação organizacional integrada reúne diversas modalidades (como institucional, mercadológica, interna e administrativa) segundo Kunsch (2003), demonstrando que as ações de comunicação devem estar articuladas e não atuar isoladamente. Para as IES, essa perspectiva integrada implica que reputação, visibilidade pública e engajamento interno são interdependentes e exigem políticas de comunicação articuladas, alinhando missão, valores institucionais e expressão da marca-instituição.

A marca institucional é também entendida como um ativo estratégico que vai além do reconhecimento visual. Kapferer (2012) propõe o “prisma de identidade de marca”, no qual se articulam elementos como personalidade, cultura, relação e imagem refletida, o que evidencia que a construção da marca em IES exige uma abordagem multidimensional. Para uma instituição pública tecnóloga como a Fatec Araras, essa construção envolve não apenas atributos técnicos ou de inovação, mas também pertinência regional, compromisso social e formação de futuros profissionais. Portanto, a gestão da marca institucional requer mais do que visibilidade, demanda consistência, relevância e engajamento contínuo de seus diferentes públicos.

Nesse sentido, fortalecer a marca da Fatec Araras requer implementar uma lógica estratégica de comunicação institucional que alie conteúdos, formatos, canais e públicos numa identidade coesa. Esse marco teórico sustenta a proposta da agência escola COMUNICA, concebida como instrumento de integração comunicacional, propondo que a instituição transforme seu discurso em experiência e transforme reputação em diferencial competitivo.

2.2 Comunicação Integrada e Gestão Editorial

A comunicação integrada é um dos pilares da gestão comunicacional contemporânea, especialmente em instituições que necessitam alinhar múltiplos canais, públicos e discursos sob uma mesma identidade institucional. Conforme Kunsch (2003), a comunicação integrada não se limita a unir setores, mas representa uma filosofia de gestão que busca sinergia entre todas as modalidades comunicacionais, de modo que “a organização fale uma só voz” em suas relações internas e externas. Essa perspectiva reforça que planejamento, coerência e integração são condições indispensáveis para a construção de credibilidade e reputação.

Para Oliveira (2017), o planejamento da comunicação institucional deve ser

compreendido como um processo cíclico que envolve diagnóstico, definição de objetivos, estratégias, execução e avaliação — o que permite monitorar resultados e ajustar ações continuamente. Nas instituições de ensino, esse modelo contribui para que as práticas de comunicação deixem de ser reativas e passem a ser estratégicas, apoiando metas institucionais como captação de alunos, engajamento docente e visibilidade científica.

Em paralelo, autores como Marchiori (2010) e Torquato (2002) reforçam a importância de uma governança editorial clara, que estabeleça fluxos, papéis e responsabilidades dentro da comunicação organizacional. Essa governança compreende não apenas a definição de quem produz e aprova conteúdos, mas também o estabelecimento de padrões de linguagem, identidade visual, periodicidade e coerência entre os canais. Nessa perspectiva, a agência escola COMUNICA surge como proposta para organizar a comunicação da Fatec Araras sob um modelo integrado, que combine planejamento, execução e mensuração dentro de um mesmo ambiente colaborativo.

A integração entre comunicação institucional, mercadológica e interna promove maior consistência e eficiência na gestão da informação. Torquato (2002) destaca que a comunicação institucional eficaz é aquela que transforma a informação em relacionamento e confiança. Dessa forma, a governança editorial torna-se não apenas uma questão operacional, mas estratégica: é ela que garante que cada mensagem difundida pela instituição traduza de forma coerente sua identidade e seus valores.

Assim, compreender a comunicação integrada sob o prisma da governança editorial é compreender que o fortalecimento da marca institucional depende de processos bem estruturados e diretrizes compartilhadas. Ao propor um fluxo colaborativo de produção e distribuição de conteúdo, a COMUNICA representa a materialização dessa integração, oferecendo à Fatec Araras uma base sólida para consolidar sua presença comunicacional e aprimorar o relacionamento com seus públicos.

2.3 Comunicação Integrada e Gestão Editorial

O avanço das tecnologias de informação e comunicação transformou profundamente as estratégias de relacionamento entre organizações e públicos. No campo educacional, as Instituições de Ensino Superior (IES) têm encontrado nas mídias digitais um espaço privilegiado para promover a visibilidade institucional, consolidar sua marca e dialogar de forma direta com a sociedade. Para Kotler e Keller (2012), o marketing digital ampliou o conceito de comunicação mercadológica ao incorporar interatividade, personalização e construção de comunidades em torno de marcas, dimensões essenciais para o engajamento e a fidelização.

Em um ambiente saturado de informações, a presença digital de uma instituição não se resume à frequência de publicações, mas à capacidade de gerar valor simbólico e experiências de marca consistentes. Recuero (2014) destaca que as redes sociais não são apenas canais de difusão, mas espaços de interação e

construção de sentido, nos quais os atores produzem e compartilham significados coletivos. Castells (2009), por sua vez, define a sociedade em rede como uma nova estrutura social, marcada pela interconectividade e pela comunicação multidirecional — elementos que tornam imprescindível a gestão estratégica da comunicação digital para qualquer organização contemporânea.

Um desafio crescente para as IES é compreender o comportamento das novas gerações, cuja relação com a informação é cada vez mais mediada por ambientes digitais. Jovens que compõem o público potencial das faculdades, notadamente as gerações Z (nascidos entre 1997 e 2012) e Alpha (nascidos a partir de 2013), buscam conteúdos rápidos, autênticos, visuais e que transmitam propósito. Santaella (2018) observa que esse público é multi tela, hiper midiático e participativo, o que exige das instituições linguagens mais visuais, narrativas envolventes e presença constante nos espaços onde esses indivíduos circulam. Assim, a comunicação universitária passa a ter também um papel de atração e retenção: ao mesmo tempo em que busca atrair novos ingressantes, deve fortalecer o vínculo dos alunos já pertencentes à comunidade acadêmica.

Nesse cenário, as redes sociais deixam de ser apenas ferramentas de divulgação e tornam-se ambientes estratégicos de relacionamento. Torres (2010) reforça que a presença digital eficiente é aquela que se apoia em planejamento estratégico, segmentação de público e mensuração de resultados, de modo que cada ação esteja alinhada aos objetivos institucionais. Isso implica reconhecer que diferentes públicos: candidatos, alunos ativos, egressos e docentes, possuem motivações distintas e interação com conteúdos diversos. Portanto, a comunicação digital das IES precisa ser planejada para refletir essas diferenças, oferecendo conteúdo relevante para cada grupo e reforçando o senso de pertencimento institucional.

Desse modo, as redes sociais configuram-se como plataformas de relacionamento e fortalecimento de marca, nas quais o conteúdo precisa ser planejado com intencionalidade e coerência institucional. Para a Fatec Araras, a atuação da agência escola COMUNICA nesse ambiente digital será sustentada por essa lógica: uma comunicação centrada em propósito, segmentação e consistência.

2.3.1 Uso de Redes Sociais no Contexto Educacional

O avanço das tecnologias digitais tem transformado profundamente as práticas de ensino e aprendizagem, modificando os modos como os sujeitos se relacionam com o conhecimento e com o outro. Nesse contexto, as redes sociais emergem como espaços híbridos de interação, expressão e construção coletiva de saberes, que extrapolam os limites institucionais da escola. Segundo Osnildo (2024, p. 41), tais plataformas, quando articuladas a recursos de inteligência artificial, potencializam o que o autor denomina engajamento digital, isto é, uma

forma de envolvimento ativo e significativo dos estudantes em processos mediados pela tecnologia. Para o autor, o uso pedagógico intencional das redes sociais pode promover experiências de aprendizagem mais colaborativas, personalizadas e motivadoras, desde que ancoradas em princípios éticos e pedagógicos claros.

Sob uma perspectiva teórica, o emprego educacional das redes sociais encontra suporte no conectivismo, proposto por Siemens (2005), teoria que compreende o aprendizado como a capacidade de estabelecer, manter e navegar em redes de informação. O conhecimento, nessa visão, não reside apenas no indivíduo, mas é distribuído entre pessoas, recursos e tecnologias conectadas. Assim, aprender implica identificar padrões, conexões e fluxos de informação em ambientes digitais complexos. Nesse sentido, as redes sociais configuram-se como espaços privilegiados para a manifestação desses princípios, uma vez que permitem a interação contínua entre múltiplos atores e saberes, favorecendo o desenvolvimento da autonomia intelectual e da aprendizagem colaborativa.

A abordagem socioconstrutivista também fornece bases relevantes para compreender o papel das redes sociais na educação, ao enfatizar que o conhecimento é construído socialmente a partir da interação entre sujeitos e mediadores culturais (VYGOTSKY, 1998). Tais interações, quando mediadas por plataformas digitais, ampliam o espaço de diálogo e colaboração entre docentes e discentes, fortalecendo a coautoria e o protagonismo dos estudantes. Greenhow e Lewin (2016) destacam que as redes sociais vêm transformando as fronteiras entre o aprendizado formal e o informal, constituindo um ecossistema híbrido que favorece tanto a socialização quanto a aprendizagem significativa. Esse fenômeno evidencia a necessidade de repensar as práticas pedagógicas e de integrar o potencial comunicativo e colaborativo das tecnologias às intencionalidades educacionais.

Jenkins et al. (2009) complementam essa discussão ao introduzir o conceito de cultura participativa, no qual os usuários não apenas consomem, mas também produzem, remixam e compartilham conteúdos, exercendo papéis ativos na criação de conhecimento. Essa cultura, segundo os autores, redefine o papel do professor e do aluno, deslocando a ênfase da transmissão para a coautoria e para a colaboração em rede. De modo convergente, Prensky (2010) argumenta que os chamados nativos digitais demandam práticas pedagógicas que dialoguem com suas experiências tecnológicas cotidianas, ao passo que Castells (2013) sustenta que vivemos em uma sociedade em rede, na qual a informação e a comunicação se tornam eixos estruturantes das relações sociais e educacionais.

Do ponto de vista prático, Osnilo (2024, p. 88) ressalta que o uso articulado de redes sociais e inteligência artificial pode favorecer a personalização da aprendizagem, permitindo identificar estilos cognitivos, acompanhar o progresso individual e oferecer feedback em tempo real. O autor enfatiza, contudo, que tais recursos só se tornam efetivamente educativos quando acompanhados de uma mediação docente crítica e reflexiva. A formação de professores, nesse sentido, assume papel central, pois requer competências digitais, pedagógicas e éticas para que o uso das tecnologias vá além da mera instrumentalização e contribua para o desenvolvimento de aprendizagens significativas.

Apesar dos avanços, a literatura também alerta para os riscos e desafios desse processo. Selwyn (2016) argumenta que as redes sociais podem reproduzir desigualdades digitais, comprometer a privacidade dos usuários e gerar distrações que interferem no processo de aprendizagem. Além disso, o uso de métricas de engajamento como indicadores de sucesso educacional pode distorcer a natureza do aprendizado, privilegiando a popularidade em detrimento da profundidade cognitiva. Nessa linha, Osnildo (2024, p. 112) destaca que o engajamento digital deve ser compreendido não como mero tempo de conexão ou número de interações, mas como um processo qualitativo de envolvimento crítico e criativo dos estudantes com o conhecimento.

Dessa forma, compreende-se que o uso das redes sociais no contexto educacional requer uma abordagem pedagógica integrada, crítica e contextualizada. A mediação docente é elemento fundamental para transformar as interações em aprendizagens significativas, garantindo que o potencial colaborativo e comunicativo dessas plataformas se converta em oportunidades reais de desenvolvimento cognitivo e social. Assim, conforme argumenta Osnildo (2024, p. 134), o verdadeiro engajamento digital “não se resume à presença online, mas à capacidade de aprender, colaborar e transformar a realidade por meio das conexões digitais”. Tal perspectiva convida à construção de práticas pedagógicas inovadoras, éticas e humanizadas, capazes de unir o potencial das tecnologias emergentes às finalidades educativas emancipadoras.

2.4 Estratégia de Conteúdo e Marketing de Conteúdo

O conteúdo tornou-se o principal ativo da comunicação digital contemporânea. Em vez de depender apenas de publicidade tradicional, as organizações passaram a investir em conteúdos estratégicos que geram valor, confiança e relacionamento de longo prazo com seus públicos. Pulizzi (2014), considerado o precursor do marketing de conteúdo, define essa prática como “a criação e distribuição de conteúdo relevante e valioso para atrair, adquirir e engajar um público claramente definido” (Pulizzi, 2014, p. 5). Essa lógica rompe com o paradigma da comunicação unidirecional, pois coloca o público no centro do processo de comunicação e não apenas como receptor passivo de mensagens.

No contexto das Instituições de Ensino Superior (IES), o marketing de conteúdo assume papel central na consolidação da marca institucional. Rose e Pulizzi (2011) destacam que as organizações que produzem conteúdo educativo e inspirador constroem autoridade e fortalecem vínculos com a audiência. Para as IES, isso significa utilizar narrativas, formatos e canais de forma estratégica para educar, inspirar e conectar — apresentando o conhecimento produzido dentro da instituição como valor simbólico e reputacional.

Além disso, a estratégia de conteúdo deve estar alinhada às diferentes etapas da jornada do público: atração, engajamento, conversão e fidelização. Na fase de atração, o conteúdo precisa despertar curiosidade e afinidade; no engajamento, promover diálogo e identificação; na conversão, oferecer informação clara e acessível sobre cursos e oportunidades; e, na fidelização, reforçar pertencimento e orgulho institucional. Kotler, Kartajaya e Setiawan (2017), ao discutir o

marketing 4.0, enfatizam que o conteúdo deve ser autêntico, humano e participativo, pois as pessoas se conectam a marcas que comunicam propósito e emoção.

No ambiente das redes sociais, Jenkins (2008) observa que a cultura da convergência favorece a ressignificação dos conteúdos, um mesmo material pode ser adaptado para múltiplos formatos, mantendo sua coerência narrativa. Essa prática, essencial para a comunicação integrada, otimiza recursos e amplia o alcance institucional. Assim, vídeos, carrosséis, textos e transmissões ao vivo podem se complementar em um ecossistema de comunicação que reforça a identidade e o posicionamento da marca FATEC.

Por fim, a produção de conteúdo nas IES precisa equilibrar planejamento estratégico e criatividade. Para que o conteúdo institucional gere impacto real, é necessário que cada publicação esteja vinculada aos objetivos de marca, acompanhada de indicadores de desempenho e submetida a processos de curadoria e avaliação. No caso da Fatec Araras, a proposta da agência escola COMUNICA baseia-se nessa concepção: produzir conteúdo relevante, coerente e multiformato, capaz de traduzir o valor institucional em experiências digitais significativas.

2.5 Ambientes Digitais e Aprendizagem Prática em Comunicação

O ambiente digital, além de ser um espaço de relacionamento e visibilidade, tornou-se também um campo de aprendizagem. A comunicação mediada por tecnologias cria oportunidades para que estudantes desenvolvam competências profissionais por meio da prática, experimentação e análise de resultados em tempo real. Moran (2015) destaca que a aprendizagem contemporânea se fortalece quando integra ação, reflexão e aplicação prática, permitindo que os alunos vivenciem situações reais, analisem seus efeitos e ressignifiquem suas experiências. Nesse sentido, projetos práticos em comunicação digital possibilitam que os estudantes explorem a complexidade do mercado e desenvolvam pensamento crítico sobre estratégias, linguagem e impacto social da comunicação.

No contexto das Instituições de Ensino Superior (IES), esse tipo de prática contribui diretamente para a formação de profissionais mais preparados para os desafios do mercado contemporâneo. Moran (2015) observa que o uso de ambientes digitais na educação amplia as possibilidades de integração entre teoria e prática, estimulando a autonomia e a colaboração. Ao participar da criação de conteúdos, campanhas e estratégias comunicacionais, os estudantes deixam de ser apenas receptores do conhecimento e passam a atuar como protagonistas do processo de aprendizagem.

A agência escola COMUNICA, nesse cenário, representa a materialização dessa proposta de aprendizagem prática e colaborativa. Estruturada como um laboratório de comunicação institucional, ela oferece aos alunos a oportunidade de aplicar, de forma integrada, os conceitos de marketing, comunicação digital, gestão de marca e análise de métricas. Por meio de experiências reais, como

planejamento de campanhas, cobertura de eventos, gestão de redes sociais e avaliação de resultados, a COMUNICA promove a vivência profissional em ambiente controlado, conectando o conhecimento acadêmico às demandas reais da Fatec Araras.

Além de seu papel formativo, a agência também atua como espaço de inovação pedagógica, ao estimular a interdisciplinaridade entre cursos e incentivar o trabalho em equipe. Tais experiências permitem o desenvolvimento de competências transversais como comunicação, liderança, criatividade e pensamento analítico, essenciais para o mercado de trabalho contemporâneo. Conforme Greenhow e Lewin (2016), os ambientes digitais ampliam a construção colaborativa do conhecimento, ao integrar interações, produção de conteúdo e participação ativa dos estudantes em redes de aprendizagem.

2.6 Gestão da Marca Institucional no Contexto das IES Públicas

A gestão de marca, ou branding, tradicionalmente associada ao ambiente corporativo, vem ganhando relevância crescente no campo educacional. Nas Instituições de Ensino Superior (IES), especialmente nas públicas, a marca transcende o aspecto visual e mercadológico para se consolidar como símbolo de identidade, propósito e valor social. Segundo Kapferer (2012), a marca é um sistema de significados que reflete a essência, a personalidade e a cultura da organização. No contexto educacional, isso implica que a marca institucional representa não apenas um nome ou logotipo, mas também a soma das experiências, percepções e interações vividas pela comunidade acadêmica.

Hemsley-Brown e Oplatka (2006) destacam que, nas IES, o fortalecimento da marca está diretamente ligado à percepção de qualidade, reputação e relevância social. Para esses autores, o branding educacional deve ser orientado pela coerência entre discurso e prática, de modo que os valores comunicados sejam efetivamente percebidos nos serviços, no ensino e nas relações interpessoais. Essa coerência é o que transforma a marca em ativo intangível, capaz de gerar pertencimento e confiança entre os públicos internos e externos.

Nas instituições públicas, a gestão da marca assume uma dimensão ainda mais estratégica. Kapferer (2012) e Aaker (1998) observam que marcas fortes são aquelas que mantêm consistência e autenticidade, independentemente das pressões externas. Para as IES públicas, essa consistência é construída a partir da valorização de seus diferenciais: credibilidade acadêmica, compromisso social e contribuição para o desenvolvimento regional. Assim, o fortalecimento da marca institucional está diretamente relacionado à capacidade de comunicar, de forma integrada, essas dimensões identitárias.

No caso da Fatec Araras, a marca institucional se apoia na credibilidade do Centro Paula Souza e na trajetória de excelência da educação tecnológica paulista. Entretanto, a presença digital e o engajamento com o público jovem exigem novas estratégias de gestão de marca, que unam tradição e inovação. A agência escola COMUNICA surge, portanto, como instrumento de materialização desse posicionamento, ao traduzir os valores da FATEC em narrativas visuais, textuais e

interativas que fortalecem sua imagem no ecossistema digital.

A gestão da marca educacional deve ser vista como processo contínuo de planejamento, execução e monitoramento. Aaker (1998) define que marcas fortes dependem de clareza de propósito, relevância e diferenciação percebida, princípios que orientam também a comunicação institucional das IES. No ambiente público, o desafio está em comunicar resultados, inovação e impacto social sem recorrer à lógica puramente comercial. A COMUNICA atua nesse sentido, promovendo a humanização da marca FATEC, ao dar voz à comunidade acadêmica e evidenciar histórias, projetos e conquistas que fortalecem o sentimento de pertencimento e a reputação institucional.

Desse modo, o fortalecimento da marca institucional na Fatec Araras passa a ser entendido como resultado de um processo integrado, que combina estratégia, comunicação e experiência. A marca deixa de ser apenas um elemento visual e se torna um reflexo vivo da identidade da instituição, construída coletivamente e sustentada pela coerência entre o que se comunica e o que se pratica.

3. MÉTODO

O presente estudo configura-se como uma pesquisa aplicada, de abordagem qualitativa e natureza descritiva, conduzida por meio do método de estudo de caso. O objeto de análise é a agência escola COMUNICA da Fatec Araras. De acordo com Gil (2008), o estudo de caso é aplicado em investigações que buscam compreender fenômenos contemporâneos em seu contexto real, possibilitando examinar a elaboração e a implementação de um modelo de comunicação no âmbito de uma instituição educacional.

A pesquisa foi desenvolvida no contexto da Faculdade de Tecnologia de Araras (Fatec Araras), pertencente ao Centro Paula Souza, instituição pública de ensino superior tecnológico do Estado de São Paulo. E o objeto de estudo foi a estruturação e o funcionamento da agência, composta por sete alunos e uma professora orientadora dos cursos de Gestão Empresarial e Desenvolvimento de Software Multiplataforma.

A agência foi idealizada como um laboratório de comunicação institucional, que aplica conceitos de marketing digital, gestão de marca e comunicação integrada à realidade da instituição, buscando fortalecer a presença digital e aprimorar o relacionamento com seus públicos.

O desenvolvimento do estudo considerou três fases, alinhadas às recomendações de Yin (2014) para estudos de caso:

1. Diagnóstico exploratório: levantamento inicial das práticas de comunicação digital da Fatec Araras, com análise documental do perfil institucional nos canais utilizados pela Faculdade, sendo: Instagram, LinkedIn, Site e TV interna. Essa etapa permitiu identificar lacunas na comunicação e oportunidades de fortalecimento da marca.
2. Análise e estruturação da dinâmica de trabalho: a partir dos resultados do diagnóstico, foram organizadas reuniões orientadas pela docente responsável,

para capacitações sobre os princípios de comunicação integrada, identidade institucional e modelo de gestão de conteúdo a serem aplicados à Instituição.

3. Acompanhamento e observação participante: com a estruturação da agência, as atividades e interações da equipe foram acompanhadas com o objetivo de compreender o funcionamento colaborativo e o processo de aprendizagem prática dos integrantes no desenvolvimento das atividades.

Quanto aos aspectos éticos, o estudo segue as diretrizes éticas da pesquisa acadêmica e observa os princípios da Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados). As informações utilizadas provêm de fontes institucionais públicas e não identificam individualmente os participantes. Todas as ações foram supervisionadas pela professora orientadora do projeto e desenvolvidas com autorização da coordenação da Fatec Araras.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A primeira etapa da pesquisa permitiu identificar com clareza o cenário comunicacional da Fatec Araras e consolidar os elementos iniciais para a criação da COMUNICA. O diagnóstico realizado evidenciou a fragmentação das ações de comunicação, a baixa integração entre os canais institucionais e a ausência de uma narrativa consistente que fortalecesse a identidade local da instituição. Esses achados reforçaram a necessidade de um modelo estruturado de gestão da comunicação.

Com base nesse diagnóstico, foram definidos os princípios orientadores do projeto, bem como sua estrutura funcional composta por núcleos responsáveis por conteúdo, design, mídias sociais, cobertura de eventos e organização das rotinas de trabalho. Também foram estabelecidas diretrizes editoriais alinhadas à identidade institucional da Fatec Araras, contribuindo para maior padronização e coerência das mensagens divulgadas nos ambientes digitais.

Além disso, a formação da equipe multidisciplinar e a organização de processos colaborativos possibilitaram o início das atividades da agência escola, incluindo o planejamento de campanhas institucionais, a reestruturação das pautas de conteúdo e a adoção de ferramentas de gestão que qualificaram a produção comunicacional. Esses resultados representam o avanço necessário para a próxima fase da pesquisa, na qual as estratégias desenvolvidas serão aplicadas e analisadas quanto ao seu impacto na visibilidade e no fortalecimento da marca institucional.

4.1 HISTÓRICO DE AÇÕES DE MARKETING E COMUNICAÇÃO DIGITAL NA FATEC ARARAS

Antes da criação da agência escola COMUNICA, a comunicação digital da Fatec Araras era concentrada principalmente em três canais institucionais: o perfil oficial no Instagram, o LinkedIn da unidade e o site institucional. Esses espaços eram utilizados para a divulgação de comunicados oficiais, campanhas fixas enviadas pela sede do Centro Paula Souza e informações pontuais sobre eventos,

datas acadêmicas e avisos gerais. Apesar de cumprirem a função informativa, os canais apresentavam baixa periodicidade de publicações, pouca integração entre si e ausência de uma narrativa contínua capaz de representar a identidade local da Fatec Araras.

Embora cumprisse sua função informativa, o canal apresentava baixa periodicidade de postagens, ausência de narrativa institucional contínua e pouco engajamento com o público interno. As mensagens eram predominantemente unidirecionais e não refletiam a identidade local da Fatec Araras, o que dificultava o fortalecimento da marca e a aproximação com os estudantes e a comunidade.

A análise documental e a observação participante realizadas pela equipe da COMUNICA, identificaram a necessidade de construir uma comunicação mais estratégica, integrada e humanizada, que representasse o cotidiano acadêmico, os valores institucionais e os resultados dos cursos. Esse diagnóstico foi o ponto de partida para o desenvolvimento da proposta de agência e para a implementação de práticas de comunicação digital alinhadas à teoria de comunicação integrada (Kunsch, 2003) e ao conceito de marketing 4.0 (Kotler; Kartajaya; Estiavam, 2017).

4.2 PLANEJAMENTO E AÇÕES ELABORADOS PELA AGÊNCIA COMUNICA

No plano institucional, a COMUNICA assumiu o papel de consolidar uma imagem mais moderna, acessível e conectada para a Fatec Araras, aproximando a instituição de seus públicos internos e externos por meio de práticas de comunicação orientadas estrategicamente. O fortalecimento da marca passa a ocorrer tanto pelo aumento da presença digital quanto pela coerência entre discurso, práticas e valores institucionais. A execução do trabalho foi organizada em sete etapas principais, alinhadas ao modelo de planejamento de comunicação proposto por Kunsch (2003) e Oliveira (2017), descritas a seguir:

a) Diagnóstico da comunicação institucional existente

A etapa inicial consistiu na análise sistemática dos canais institucionais então utilizados pela Fatec Araras: Instagram, LinkedIn e Site oficial. Essa análise revelou padrões de baixa frequência de postagens, predominância de conteúdos informativos e campanhas enviadas pela sede, ausência de narrativa institucional contínua e pouca representatividade da identidade local. A equipe também observou que as práticas comunicacionais estavam fragmentadas entre diferentes setores, sem integração entre pauta, produção visual e distribuição. Esse diagnóstico fundamentou a necessidade de estruturar a COMUNICA como unidade responsável por organizar e qualificar a comunicação institucional.

b) Planejamento e concepção da COMUNICA

Com base nos achados do diagnóstico, foi elaborado o modelo conceitual da agência escola, definida como estrutura permanente de comunicação integrada. Sua concepção respeitou os padrões visuais oficiais do Centro Paula Souza, mas permitiu autonomia para criação de linguagens e estratégias adaptadas à realidade local. Foram estabelecidos missão, objetivos e funções da COMUNICA,

organizando-a como laboratório extensionista de aprendizagem prática em comunicação institucional. Essa etapa resultou na definição da agência como braço estratégico da Fatec Araras no ambiente digital.

c) **Formação da equipe multidisciplinar**

A composição da equipe incluiu sete estudantes dos cursos de Gestão Empresarial e Desenvolvimento de Software Multiplataforma, selecionados por interesse e disponibilidade para atuar no projeto. Sob orientação de uma docente da área de marketing, o grupo passou por encontros formativos sobre comunicação integrada, gestão de marca, linguagem institucional, estratégias digitais e uso de ferramentas de criação. A interdisciplinaridade do grupo possibilitou agregar competências em storytelling, design, análise de dados, redação, tecnologia e gestão, fortalecendo a proposta pedagógica e ampliando a capacidade de execução da agência.

d) **Organização e fluxo de trabalho**

A estruturação funcional da agência foi organizada em quatro núcleos:

Conteúdo (2 alunos): responsável pela elaboração de pautas, roteiros, entrevistas, textos e cronogramas;

Design (2 alunos): criação de artes, adaptação visual e padronização de identidade conforme diretrizes institucionais;

Social Media e Cobertura de Eventos (2 alunos): gestão de publicações, captação de fotos e vídeos, edição de reels e cobertura presencial;

Métricas (1 aluno): acompanhamento qualitativo de interações, alcance e comportamento do público.

O fluxo de trabalho foi sistematizado em etapas sequenciais: identificação de demandas → criação de pauta → produção textual e visual → revisão → aprovação → publicação → registro no drive institucional.

Figura 1 – Fluxo de atividades por equipe

Fonte: Trello (2025)

Figura 2 – Script para criação de conteúdo com menção dos membros

Fonte: Trello (2025)

e) Gestão colaborativa e ferramentas

Para garantir organização e produtividade, a COMUNICA adotou um conjunto de ferramentas complementares:

- Trello para controle de tarefas, calendário editorial e distribuição de responsabilidades;
- Canva para criação visual de peças gráficas e vídeos curtos;
- Microsoft Teams e reuniões semanais para alinhamento interno e capacitações;
- Google Drive institucional, onde foram armazenados conteúdos brutos, versões editadas, fotos, vídeos, pautas e arquivos finais organizados por pastas e campanhas.

Essa infraestrutura tecnológica permitiu que os processos fossem padronizados, rastreáveis e colaborativos, garantindo qualidade e continuidade das ações.

Figura 3 – Perfil da agência no Canva para produção de arte

Fonte: Canva (2025)

f) Planejamento editorial e campanhas

A etapa de planejamento editorial constituiu um dos eixos centrais da atuação da COMUNICA, pois estabeleceu a lógica de organização, periodicidade e

categorização dos conteúdos produzidos para os canais institucionais. Para isso, o grupo estruturou um calendário de publicações alinhado ao Calendário Institucional da Fatec Araras (2025), integrando datas acadêmicas relevantes — como início do semestre, períodos de matrícula, Semana de Carreira, eventos institucionais, datas comemorativas e campanhas obrigatórias enviadas pelo Centro Paula Souza.

Além do calendário acadêmico, o planejamento incorporou campanhas estratégicas, voltadas ao fortalecimento da marca institucional e à atração de novos estudantes. Entre elas, destacam-se:

- Campanha do Vestibular 2025/1 e 2025/2, com foco em alcance e visibilidade, incluindo posts informativos, vídeos curtos, carrosséis explicativos e depoimentos de alunos;
- Campanha de Intercâmbio e Internacionalização, divulgando oportunidades e experiências de estudantes em programas de mobilidade;
- Campanha institucional “Por dentro do curso”, apresentando a rotina, professores, projetos e diferenciais de cada curso da Fatec Araras;
- Série “Onde a FATEC me levou?”, trazendo histórias reais de alunos e egressos, reforçando o impacto social e profissional da instituição;
- Conteúdos sazonais e “reels trend”, voltados ao engajamento da comunidade jovem, adaptados às tendências audiovisuais vigentes.

Para operacionalizar esse planejamento, a equipe dividiu o cronograma em subcategorias fixas (posts semanais de boas-vindas, lembretes acadêmicos, destaques de eventos), subcategorias temáticas (campanhas estratégicas) e subcategorias dinâmicas (cobertura de eventos em tempo real). Essa divisão permitiu organizar a produção a partir de um fluxo contínuo de coleta de informações, roteirização, produção visual, revisão e publicação.

O armazenamento dos materiais foi sistematizado por meio de um Google Drive institucional, criado exclusivamente para a agência. Nele, são organizados registros fotográficos, vídeos brutos, versões editadas, pautas, roteiros e artes finais, separados por pastas temáticas e por campanhas. Essa organização aprimorou o processo de reutilização de conteúdos e garantiu padronização e rastreabilidade das produções.

Por fim, o calendário editorial foi articulado semanalmente nas reuniões do grupo, nas quais eram feitos ajustes conforme demandas emergentes da coordenação, solicitações institucionais e atualizações do calendário acadêmico. Esse processo conferiu maior fluidez e adaptabilidade ao planejamento, permitindo que a COMUNICA atuasse de forma estratégica, alinhada aos objetivos da Fatec Araras e às expectativas do público interno e externo.

Figura 4 – Visualização de calendário de conteúdo

Fonte: Trello (2025)

g) Desenvolvimento de instrumentos internos de acompanhamento

Embora métricas formais sejam foco de estudos futuros, nesta etapa inicial foram definidos procedimentos internos de observação da resposta do público, registro de publicações e documentação dos processos comunicacionais. Esses registros apoiam a análise qualitativa do desempenho das campanhas e orientam ajustes no planejamento editorial. A organização dessas informações pelo time de métricas ajudará nos ajustes dos processos ao decorrer da implementação.

5. CONCLUSÃO (OU CONSIDERAÇÕES FINAIS)

A primeira etapa do projeto da agência escola COMUNICA permitiu estabelecer fundamentos sólidos para a construção de um modelo estruturado de comunicação institucional na Fatec Araras. Ao mapear fragilidades, compreender o funcionamento dos canais existentes e organizar núcleos, fluxos e diretrizes, esta fase preparatória evidencia avanços importantes rumo à consolidação de uma comunicação mais coerente, integrada e alinhada à identidade institucional.

Do ponto de vista pedagógico, a estruturação da COMUNICA já se configura como ambiente formativo significativo, ainda que em fase inicial. O envolvimento dos estudantes em processos de diagnóstico, planejamento editorial e organização de rotinas de comunicação proporcionou desenvolvimento de competências práticas relacionadas ao marketing digital, ao trabalho colaborativo e à análise crítica, aproximando teoria e prática de maneira concreta.

Em termos acadêmicos, o estudo contribui para o debate sobre comunicação institucional em IES públicas ao apresentar uma proposta metodológica que integra extensão universitária, gestão de marca e comunicação estratégica. A etapa inicial demonstrou que a criação de uma agência escola pode oferecer um caminho viável para organizar fluxos, ampliar a presença institucional e fortalecer laços com a comunidade acadêmica, constituindo um modelo potencialmente replicável em outras unidades do Centro Paula Souza.

Por fim, ressalta-se que este artigo corresponde apenas à fase de estruturação da COMUNICA. A implementação das estratégias desenvolvidas, assim como a análise de seus resultados, será realizada na próxima etapa da pesquisa. Ainda assim, os avanços apresentados nesta fase preparatória demonstram o potencial

da iniciativa para transformar a comunicação da instituição, contribuindo, em médio e longo prazo, para o fortalecimento da marca, o engajamento da comunidade e a qualificação das práticas comunicacionais da instituição.

A etapa inicial de criação da agência estabeleceu bases estruturais para a construção de um modelo integrado de comunicação institucional na Fatec Araras. O diagnóstico das práticas comunicacionais, aliado à definição de núcleos, fluxos e diretrizes editoriais, permitiu organizar um ambiente colaborativo voltado à qualificação da presença digital da instituição. Pedagogicamente, a agência já se configura como espaço formativo ao proporcionar experiências práticas em marketing digital, planejamento editorial e gestão da comunicação. Do ponto de vista acadêmico, o estudo contribui ao propor um modelo preliminar de agência escola aplicável a IES públicas. Ressalta-se que esta pesquisa abrange apenas a fase de estruturação; a aplicação das estratégias e a avaliação de seus impactos constituirão etapas posteriores. Ainda assim, os avanços observados evidenciam o potencial da COMUNICA para fortalecer a comunicação institucional e ampliar o engajamento da comunidade acadêmica.

REFERÊNCIAS

- BARDIN, L. **Análise de conteúdo**. Lisboa: Edições 70, 2011.
- CASTELLS, M. **Redes de indignação e esperança: movimentos sociais na era da internet**. Rio de Janeiro: Zahar, 2013.
- DENZIN, N.; LINCOLN, Y. **The Sage Handbook of Qualitative Research**. Thousand Oaks: Sage, 2011.
- FREIRE, P. **Extensão ou comunicação?** Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1983.
- GIL, A. C. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. São Paulo: Atlas, 2010.
- GREENHOW, C.; LEWIN, C. **Social media and education: reconceptualizing the boundaries of formal and informal learning**. *Learning, Media and Technology*, v. 41, n. 1, p. 6–30, 2016.
- KUNSCH, M. M. K. **Planejamento de relações públicas na comunicação integrada**. São Paulo: Summus, 2016.
- JENKINS, H. et al. **Confronting the challenges of participatory culture: Media education for the 21st century**. Cambridge: MIT Press, 2009.
- LÜDKE, M.; ANDRÉ, M. **Pesquisa em educação: abordagens qualitativas**. São Paulo: EPU, 1986.
- MARCHIORI, M. **Comunicação e organizações**. São Caetano do Sul: Difusão, 2014.
- MINAYO, M. C. S. **O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde**. São Paulo: Hucitec, 2014.
- OSNILDO, R. **Engajamento Digital: como redes sociais e inteligência artificial transformam a educação**. São Paulo: Atlas, 2024.
- PRENSKY, M. **Teaching Digital Natives: Partnering for Real Learning**. Thousand Oaks: Corwin Press, 2010.
- SELYWN, N. **Education and Technology: Key Issues and Debates**. 2. ed. London: Bloomsbury, 2016.
- SIEMENS, G. **Connectivism: A learning theory for the digital age**. *International Journal of Instructional Technology and Distance Learning*, v. 2, n. 1, 2005.
- TORQUATO, G. **Comunicação empresarial, comunicação institucional**. São Paulo: Pioneira, 2017.

VYGOTSKY, L. S. **A formação social da mente: o desenvolvimento dos processos psicológicos superiores**. 6. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1998.

YIN, R. K. **Estudo de caso: planejamento e métodos**. Porto Alegre: Bookman, 2015.

"Os conteúdos expressos no trabalho, assim como os direitos autorais de figuras e dados, bem como sua revisão ortográfica e das normas ABNT são de inteira responsabilidade do(s) autor(es)."

A declaração acima deve constar no final do artigo. A declaração abaixo, deve ser inserida no final do artigo, caso tenha sido utilizada alguma ferramenta de IA. Em caso contrário, deve-se apagar a declaração abaixo. **Este parágrafo com fundo amarelo deve ser apagado em qualquer um dos casos.**

"Os autores do trabalho declaram que durante a preparação do manuscrito foi(foram) utilizado(s) a(s) ferramenta(s)/serviço(s) [*INSERIR NOME FERRAMENTA/SERVIÇO*] de Inteligência Artificial (IA) para [*INSERIR MOTIVO*]. Após utilizar esta ferramenta/serviço, os autores editaram e revisaram o conteúdo conforme necessário e assumem total responsabilidade pelo conteúdo da publicação."